

BLASTOCYSTITLARNI MIKROBIOLOGIK TEKSHIRISHLAR ASOSIDA O'RGANISH NATIJALARI

Xudoyarova G.N.

Musayev Muhammadjon

SamDTU, 2-son Davolash ishi fakulteti, 211-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10978950>

Mavzuning dolzarbligi: Blastocystis - bu butun dunyo bo'ylab odamlar va ko'plab hayvonlarning axlatida aniqlangan umumiy ichak protozoylarining turlari bo'lib, 100 yildan ko'proq vaqt oldin aniqlangan. Blastocystisning ko'plab biologik xususiyatlari haligacha to'liq o'rganilmagan. Ular, butun dunyo bo'ylab parazitologik tadqiqotlarda eng keng tarqalgan ichak protozoylari bo'lib, turli mamlakatlarda tarqalish darajasi 3% dan 60% gacha.

Kalit so'zlar: parazit, Blastocystis, diareya, ko'ngil aynishi, qusish, shish, anoreksiya, polimorf, me'da-ichak trakti.

Maqsad: Patogen Blastocystislarni mikrobiologik tekshirishlar asosida o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Blastocystis patogenligi haqida bahs-munozaralar mavjud. Patogenligi bor yoki yo'qligidan qat'i nazar, parazit surunkali infeksiya sifatida izlanishni talab qiladi. Ular uchun ma'lum "yo'q qilish" usul hamda tizimlari mavjud emas. Blastocystis bilan kasallangan bemorlarda qorin og'rig'i, diareya, anoreksiya, ko'ngil aynishi, qusish hamda qabziyat va metiorizm kabi oshqozon-ichak belgilari yoki asemptomatik (ba'zida bemorlar qichishish kabi dermatologik shikoyat qilishlari mumkin) belgilarini kuzatish mumkin.

Mikrobiologik tekshirish: Najas namunalari dastlab qizil va oq qon hujayralari mavjudligi uchun mikroskopik tarzda tekshirildi. Keyin ular Salmonella sp uchun eozin metilen ko'k (EMB) va gramm-manfiy (GN) bulyon muhitiga ekildi. va Shigella sp., va E. coli ham tekshirildi.

КАЛ НА ЦИСТЫ ПРОСТЕЙШИХ И ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ (МЕТОДОМ PARASEP)

Параметр	Результат	Референсные значения
Простейшие (цисты и форма):		
Бластоцисты (Blastocystis spp)	обнаружены (5-10 в поле зрения)	Не обнаружены
Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica)	Не обнаружены	Не обнаружены
Балантидий (Balantidium coli)	Не обнаружены	Не обнаружены
Кишечная амебы (Entamoeba coli)	Не обнаружены	Не обнаружены
Карликовая амеба (Endolimax nana)	Не обнаружены	Не обнаружены
Йодамеба Бючли (Iodamoeba butshli)	Не обнаружены	Не обнаружены
Хиломастикс (Chilomastix mesnill)	Не обнаружены	Не обнаружены
Лямблия (Lambliа intestinalis)	Не обнаружены	Не обнаружены
Криптоспоридии (Cryptosporidiidae parvum)	Не обнаружены	Не обнаружены
Цистоспора (Cystoisospora belli)	Не обнаружены	Не обнаружены
Изоспора (Isospora)	Не обнаружены	Не обнаружены
Споры грибов	Не обнаружены	Не обнаружены
Яйца гельминтов:		
Трематоды:		
Кошачья двуустка/Описторх (Opisthorchis felіneus)	Не обнаружены	Не обнаружены
Лантецевидная двуустка (Dicrocoelium lanceatum)	Не обнаружены	Не обнаружены
Печеночная двуустка (Fasciola hepatica)	Не обнаружены	Не обнаружены
Цестоды:		
Свиной цепень (Taenia solium)	Не обнаружены	Не обнаружены
Бычий цепень (Taenia saginata)	Не обнаружены	Не обнаружены
Карликовый цепень (Hymenolepis nana)	Не обнаружены	Не обнаружены
Широкий лентец (Diphyllobothrium latum)	Не обнаружены	Не обнаружены
Нематоды:		
Аскарида (Ascaris lumbricoides)	Не обнаружены	Не обнаружены
Острица (Enterobius vermicularis)	Не обнаружены	Не обнаружены
Токсокара (Toxocara)	Не обнаружены	Не обнаружены
Власоглав (Trichuris trichiura)	Не обнаружены	Не обнаружены

* метод обогащения PARASEP (седиментационный эфир-формалиновый метод)

Blastocystis kulturasi: Barcha najas namunalari muhit yordamida ekilgan. Ikki gramm yangi najas namunalari probirkadagi kulturaga qo'shiladi va 37°C da 48 soat davomida saqlanadi. Kultura namunalarining ijobiyligi kultivatsiyadan keyin 48 va 72 soatlarda mikroskopik tarzda tekshiriladi. Ijobiy kultura namunalari 1000 rpm tezlikda 5 daqiqa davomida izolyatsiya uchun 1,5-2,0 ml yig'ildi va 20 °C da saqlanadi.

Ko'pgina tadqiqotlar mikroskop ostida besh yoki undan ortiq mikroorganizmlar aniqlangandagina Blastocystis mavjudligini ko'rsatadi. Biroq, mikroorganizmning sutkalik chiqarilishining o'zgaruvchanligi sababli, Blastocystis patogenligi yoki nopatogenligini aniqlash uchun bu o'lchov ishonchli bo'lmasligi mumkin. Blastocystis turlari orasida keng genetik xilma - xillik mavjud. Blastocystozning diagnostikasi asosan mikroskopiyaga tayanadi. Biroq, Blastocystisning najas orqali chiqishi va polimorf tabiati, najas namunalarini Lyugol yod eritmasi bilan, shuningdek, konsentratsiya va trixrom bo'yash usullari bilan bevosita tekshirish sezgirligini pasaytirishi mumkin. Najas namunalarining qisqa muddatli kulturasi Blastocystisni aniqlashning amaliy va sezgir usuli hisoblanadi. Diagnostikada mikrobiologik usullar bilan birgalikda molekulyar usullar ham qo'llaniladi. Molekulyar tahlillar Blastocystisning 4 ta subtipini ko'rsatadi, ulardan kamida 2 tasi turli patogenlikka ega bo'lib, bemorlarda topilgan. Blastocystis subtiplari va ularning patogenligi o'rtasidagi munosabatlar bo'yicha klinik baholashlar so'nggi yillarda ortib bormoqda. Shuningdek, parazitologiyada molekulyar usullarni keng qo'llash laboratoriya diagnostikasining sezgirligi va o'ziga xosligini oshiradi.

Xulosa: *Blastocystis* keng tarqalgan parazitlar infeksiyasi bo'lib, patogenlik darajasi turlicha hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda faqat *Blastocystis* bilan kasallangan bemorlarning simptomatik kuzatish natijalari boshqa ichak protozoylari bilan kasallangan bemorlar bilan deyarli bir xil. Bunday tadqiqotlar *Blastocystis* va boshqa parazitlar infeksiyalarining odatiy amaliyotdagi ahamiyati haqida yanada ilmiy izlanishga undaydi.

References:

1. Dagci H, Kurt O, Demirel M, Ostan I, Azizi NR, Mandiracioglu A, Yurdagul C, Tanyuksel M, Eroglu E, Ak M. The prevalence of intestinal parasites in the province of Izmir, Turkey. *Parasitol Res.* 2008;103:839-45.
2. Tan KS. New insights on classification, identification, and clinical relevance of *Blastocystis* spp. *Clin Microbiol Rev.* 2008;21:639-65.
3. Clark CG, van der Giezen M, Alfellani MA, Stensvold CR. Recent developments in *Blastocystis* research. *Adv Parasitol.* 2013;82:1-32.]
4. Tan KS, Singh M, Yap EH. Recent advances in *Blastocystis hominis* research: hot spots in terra incognita. *Int J Parasitol.* 2002;32:789-804.
5. Verma R, Delfanian K. *Blastocystis hominis* associated acute urticaria. *Am J Med Sci.* 2013;346(1):80-1.
6. Vogelberg C, Stensvold CR, Monecke S, Ditzgen A, Stopsack K, Heinrich-Gräfe U, Pöhlmann C. *Blastocystis* sp. subtype 2 detection during recurrence of gastrointestinal and urticarial symptoms. *Parasitol Int.* 2010;59:469-71.
7. Stenzel DJ. *Blastocystis hominis* revisited. *Clin Microbiol Rev.* 1996;9:563-84.